

MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TILNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Zaynitdinova Masuda Abdukadirovna

Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi "Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari" kafedrasini mudiri, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181354>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida matematik tilni rivojlantirishning nazariy, metodik va me'yoriy asoslari tahlil qilingan. Vigotskiy, konstruktivizm, metakognitiv yondashuv va MRT metodi kabi pedagogik modellar asosida til orqali fikrlashni shakllantirish usullari xorijiy tajriba (Kanada, Singapur, Finlyandiya)lar va PISA natijalari asosida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar keltirilgan.

Annotatsiya. V dannoy state analiziruyutsya teoreticheskie, metodicheskie i normativnye osnovy razvitiya matematicheskogo yazyka u shkolnikov. Na osnove pedagogicheskix modeley Vygotskogo, konstruktivizma, metakognitivnogo podxoda i metoda MRT rassmatrivayutsya sposoby formirovaniya myshleniya cherez yazyk s uchetom mejdunarodnogo opyta (Kanada, Singapur, Finlyandiya) i rezultatov PISA. A takje v state predstavleny metodicheskie rekomendatsii dlya uchiteley.

Annotation. This article analyzes the theoretical, methodological, and normative foundations for developing mathematical language among school students. It explores approaches to shaping thinking through language based on pedagogical models such as Vygotsky's theory, constructivism, the metacognitive approach, and the MRT method. These methods are examined in the context of international experience (Canada, Singapore, Finland) and PISA results. Additionally, the article provides methodological recommendations for teachers.

"Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz."
Sh.M.Mirziyoev.

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi F-60-sonli Farmonining qabul qilinishi ta'lim tizimi oldiga ham dolzarb vazifalarni qo'ydi. Buni biz mazkur xujjatning to'rtinchi "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" bo'limida belgilab berilgan maqsadlarida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022-2026 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur"da belgilangan quyidagi vazifalarda ham ko'ramiz:

- Ilg'or xorijiy tajriba asosida ta'lim sifatini oshirish;

- Iqtidorli yoshlar bilan ishlash, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularni kasb-hunarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish.

O'quvchi-yoshlarda XXI asr ko'nikmalarini – mustaqil tanqidiy va ijodiy fikrlashni, kommunikatsiya – muloqotga, munosabatga kirisha olish ko'nikmalarini, kollaborativ – jamoada hamkorlikda ishlay olish malakalarini shakllantirish va ulardan jamiyatimiz taraqqiyoti yo'lida foydalana olish malakalarini rivojlantirishni taqozo etadi.

Bu esa bizningcha, umumta'lim maktablarida matematika ta'limining ham sifatiga bog'liqdir. Chunki matematika o'quv fanining talablar darajasida o'zlashtirilishi nafaqat aniq va tabiiy fanlar, balki, barcha fanlarning ham o'zlashtirilishiga hamda o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Matematik til — bu faqatgina formulalar va raqamlar emas, balki fikrlash, tushuntirish va dalillash qobiliyatini shakllantiradigan muhim vositadir. Maktab o'quvchilarida matematik tilni rivojlantirish nafaqat fanni yaxshi o'zlashtirish, balki mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish va mulohaza yuritish salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

1. Matematik til — matematik savodxonlikning asosiy komponenti

PISA tadqiqotlarida matematik savodxonlik faqat formulalarni yodlash emas, balki **real hayotda matematik tushunchalarni qo'llash, muammolarni tahlil qilish, izohlash va dalillash** qobiliyati sifatida baholanadi.

Bu ko'rsatadiki, matematik tilni rivojlantirish — PISAda yuqori natijaga erishish uchun zarur shart.

2. O'quvchilarning mulohaza yuritish va izohlash qobiliyati yetarli darajada emas

O'zbekiston PISA-2022 natijalariga ko'ra, 15 yoshli o'quvchilar matematikadan o'rtacha **364 ball** to'plagan, bu xalqaro o'rtacha ko'rsatkichdan pastroq hisoblanadi.

Bu natija o'quvchilarda matematik atamalarni to'g'ri qo'llash, izohlash va mulohaza yuritish ko'nikmalari yetarli emasligini ko'rsatadi.

3. Matematik til — ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. PISA testlari o'quvchidan **ijodiy yondashuv, tanqidiy tahlil, vaziyatni baholash va muammoga yechim topishni** talab qiladi. Bu jarayonda til asosiy vosita hisoblanadi.

Matematik tilni rivojlantirish — faqat fanni emas, balki umumiy fikrlash salohiyatini ham oshiradi.

Matematik tilni rivojlantirishda quyidagi pedagogik nazariyalar muhim o'rin tutadi:

- **Vigotskiyning "Yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi:** o'quvchiga yangi tushunchalarni o'rgatishda unga yaqin bo'lgan bilimlar orqali yetaklash.
- **Konstruktivizm:** o'quvchi o'z bilimini faol ravishda qurishi kerak, bu jarayonda til asosiy vosita hisoblanadi.
- **Metakognitiv yondashuv:** o'quvchi o'z fikrlash jarayonini anglay olishi va nazorat qilishi lozim.

L.S. Vigotskiy ta'limda o'quvchining mustaqil ravishda bajara oladigan vazifalari bilan, katta yordamda bajara oladigan vazifalari orasidagi farqni "yaqin rivojlanish zonasi" deb atagan. Matematikada o'qituvchi o'quvchiga yangi matematik tushunchalarni tushuntirishda uning mavjud bilimlariga tayanadi. Masalan, o'quvchi "sonlar"ni biladi, shundan kelib chiqib "o'zgaruvchilar" tushunchasiga o'tish osonroq bo'ladi. Dialog, savol-javob va qo'llab-quvvatlov orqali o'quvchi matematik atamalarni to'g'ri qo'llashni o'rganadi.

Finlyandiyada o'quvchilarga individual yondashuv asosida ta'lim beriladi. O'qituvchi o'quvchining mavjud bilimlarini aniqlab, unga yaqin bo'lgan bilimlar orqali yangi tushunchalarni o'rgatadi.

Matematika darslarida o'qituvchi o'quvchiga savollar berish, mulohaza yuritish va tushuntirish orqali tilni rivojlantiradi.

Fin maktablarida "matematik muloqot kunlari" tashkil etiladi, bu yerda o'quvchilar guruhlarda ishlab, masalalarni izohlash orqali tilni faol rivojlantiradilar.

2. Konstruktivizm nazariyasi. Konstruktivizmga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki uni faol ravishda "quradi", ya'ni o'z tajribasi va mulohazalari orqali shakllantiradi.

Ya'ni: O'quvchiga masalani yechish jarayonida o'z fikrini ifoda qilishga imkon berish.

- Matematik tushunchalarni faqatgina yodlash emas, balki ularni izohlash, misollar keltirish orqali o'zlashtirish.
- Guruhli ishlarda o'zaro fikr almashish orqali tilni boyitish.
- Singapurda "Concrete–Pictorial–Abstract" (CPA) modeli asosida o'qitish amalga oshiriladi. Bu modelda o'quvchi avval amaliyot orqali tushunchaga ega bo'ladi, keyin vizual shaklda ko'radi va so'ngra abstrakt formulaga o'tadi.
- Matematik til CPA modelida har bosqichda izohlash, tushuntirish va mulohaza yuritish orqali shakllanadi.

CPA (MRT) MODEL:

Inglizcha	O'zbekcha	Izoh
Concrete	Moddiy bosqich	Real buyumlar, qo'l bilan ushlab ko'rish mumkin bo'lgan ob'ektlar orqali tushunchani o'rganish. Masalan: kubiklar, tortni bo'lish, shakllar.
Pictorial	Rasmli bosqich	Rasmlar, diagrammalar, grafiklar orqali tushunchani vizual ifodalash. Masalan: kasrlarni tort rasmida ko'rsatish.
Abstract	Abstrakt (timsolli) bosqich	Formulalar, belgilar, matematik atamalar orqali tushunchani umumlashtirish. Masalan: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ kabi amallar.

Masalan, "kasrlar" mavzusida o'quvchilar avval real ob'ektlar bilan ishlaydilar, keyin rasmlar orqali tushunishadi va oxirida matematik atamalarni yozma va og'zaki ifoda qilishga o'tadilar.

Amaliyotda qo'llanilayotgan "AHA" — **Ajablanarli, Hayratlanarli, Ajoyib** 5-6-sinflar uchun matematika darsliklari aynan shu model asosida tuzilgan. Ya'ni:

- Darsliklar "AHA!" brendi ostida ishlab chiqilgan bo'lib, o'quvchida qiziqish uyg'otish, mulohaza yuritish va ijodiy fikrlashni rag'batlantirishga qaratilgan.

- Darsliklarda **real hayotga bog'langan masalalar, muammoli topshiriqlar, interfaol savollar va izohlashga qaratilgan mashqlar** joriy etilgan.

PISA uslubidagi topshiriqlar: "Nima uchun?", "Qanday yo'l bilan?", "Qanday aloqalar bor?" kabi savollar orqali o'quvchida tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

Darsliklarda **diagrammalar, grafiklar, jadvallar, rasmlar va simvolik belgilar** orqali tushunchalarni vizual ravishda ifoda qilishga e'tibor kuchaytirilgan. Bu elementlar matematik tilni rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Har bir mavzudan so'ng **atamalarni izohlash, og'zaki tushuntirish, yozma fikr bildirish** kabi mashqlar joriy etilgan. Darslikda

“Fikrlash kundaligi” kabi bo‘limlar bor, bu yerda o‘quvchi o‘z yechimini izohlaydi va tahlil qiladi.

1. M — MODDIY. O‘quvchi tushunchani **real buyumlar, qo‘l bilan ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan ob‘ektlar** yordamida o‘rganadi.

2. R — RASMLI. O‘quvchi tushunchani **rasmlar, diagrammalar, grafiklar** orqali vizual ravishda qabul qiladi.

3. T — TIMSOLLI. O‘quvchi tushunchani **simvollar, formulalar, matematik belgilar** orqali abstrakt shaklda ifodalaydi.

MRT metodi orqali mavzuni, ma’lumotlarni bosqichma-bosqich tushunish: o‘quvchi avval moddiy, keyin vizual, so‘ng abstrakt shaklda tushunchani o‘zlashtiriladi. **Til va fikrlashni uyg‘un rivojlantirish:** har bir bosqichda izohlash, tushuntirish va mulohaza yuritish talab etiladi. **PISA talablariga mos:** real hayotga bog‘langan, vizual va abstrakt yechimlar orqali savodxonlikni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, amaldagi matematika darsliklarida o‘quvchilarda matematika tilni rivojlantirish va u orqali matematika o‘quv fanini samarali o‘zlashtirilishi uchun kerakli nazariy va amaliy materiallar maqsadli kiritilgan. Bu darsliklarning mazmuni, tuzilishi, qo‘llanilayotgan zamonaviy modellar boshlang‘ich sinflarning darsliklariga ham tatbiq etilsa umumta‘lim maktablarida nafaqat matematika ta‘limining samarali o‘zlashtirilishiga, balki boshqa fanlarning ham o‘quvchilar tomonidan Davlat ta‘lim standarti talablari darajasida o‘zlashtirilishiga hamda ularning PISA tadqiqotlaridan muvaffaqiyatli ishtiroklarini ta‘minlashga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son Farmoni, - T.: 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5712-son Farmoni, - T.: 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” PF-134-son Farmoni, - T.: 2022.